

测样咨询

贴壁细胞 Ca^{2+} , K^+ , H^+ , Na^+ 跨膜转运检测

实验意义

检测动物细胞离子跨膜转运速率。

经典案例

Nat Cell Biol: NMT 发现神经元线粒体耗 O_2 速率增加为 Bcl2 家族改善神经元代谢提供直接证据

扫码查看本文详细报道

推荐实验设备

NMT 活体生理检测仪[®] (Physiolyzer[®]) (NMT300-PYZ 系列)

检测指标

Ca^{2+} , K^+ , Na^+

样品培养及处理

• heLa 细胞培养时期

培养时期无强制要求。

• 培养方式

使用含有 10% 胎牛血清 (FBS) 和 1% 青霉素 / 链霉素混合抗生素的 DMEM 培养基, 使用直径 35mm 培养皿, 在 37°C, 5% CO_2 的细胞培养箱中培养。

样品选取

细胞选取

选取细胞状态良好培养皿

检测流程

• 前处理

1. 将培养有细胞的皿里的培养液弃去, 加入 37°C 预热的 DMEM 培养基 4mL, 放入培养箱静置 30min。

2 取出培养皿后可直接检测。

• 检测过程

1. 检测位点: 单细胞表面
2. 检测时长: 5-10 分钟
3. 重复数: $n \geq 8$, 即每组检测不少于 8 个细胞。如同一培养皿中有多个细胞符合检测要求, 可在同一培养皿中上检测不止 1 个细胞。
4. 实验室温度: $\geq 25^\circ C$, 越高越好。

耗材清单

检测参数

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

1. 物镜倍数: 20 倍
2. 采样规则: X-10 (细胞直径 $\geq 15\mu m$), Z-10 (细胞直径 $< 15\mu m$)
3. 传感器 -- 样品表面距离: $2\mu m$

参考文献

1. 许越. 非损伤微测技术 —2022[J].NMT 通讯, 2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.
2. Ma X, et al. Single-Walled Carbon Nanotubes Alter Cytochrome c Electron Transfer and Modulate Mitochondrial Function. ACS NANO. 2012. 6(12): 10486-96.
3. Wang D P, et al. Silica nanomaterials induce organ injuries by Ca^{2+} -ROS-initiated disruption of the endothelial barrier and triggering intravascular coagulation. PART FIBRE TOXICOL. 2020. 17(1).

doi:10.5281/zenodo.10682214